

O'SIMLIKLARNING VEGATATIV KO'PAYISHI

Oxnorova Iroda Baxtiyor qizi

Yo'ldashaliyeva Nilufar Shavkatjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Biologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988993>

Annotatsiya: Barcha tirik organizmlarning muhim xususiyatlaridan biri bu ko'payishdir. O'simliklar ikki yo'l bilan ko'payadi: vegetativ va generativ. Bu bizning dissertatsiyamizdagi o'simliklarning vegetativ ko'rinishi haqida qisqacha ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: vegetativ, ildiz, bachki, pay, ildizpoya, piyozbosh, payvandust, payvandtag.

Barcha tirik organizmlarda ko'payish xususiyati mavjud bo'lib, o'simliklar ham o'ziga xos holda ko'paydi. O'simliklarning ko'payishi ikki xil yo'l bilan, jinssiz va jinsiy usullarda ko'payadi. Jinssiz ko'payish usulidan biri vegetativ ko'payishdir. Vegetativ ko'payish-vegetativ organlar yoki ularning bir qismidan yangi organizm paydo bo'lishiga aytiladi. O'simliklarning ildiz, ildizpoya, tuganak, piyozbosh, novda va bargdan ko'payishi vegetativ ko'payishga kiradi. Vegetativ organlar o'simliklarning oziqlanishida katta ahamiyatlidir. Vegetativ organlar (o'simliklarda) — yuksak o'simliklarning oziqlanishi va tashqi muhit bilan moddalar almashinuvini ta'minlaydigan qism. Vegetativ ko'payish vazifasini bajaradi. Asosiy Vegetativ organlarga barg va poyali novda hamda ildiz kiradi. Barg fotosintez, ildiz suv va mineral moddalarni shimib olish vazifasini bajaradi. Evolyutsiya jarayonida Vegetativ organ o'simliklar quruqlikka chiqishi bilan tuzilishining mukammallashuvi tufayli paydo bo'lgan. Tuban ko'p hujayrali % O'simliklar (suv o'tla-ri) va zamburug'larning vegetativ tanasi (tallomi) birmuncha sodda va bir xilda tuzilgan bo'lib, organlarga bo'linmaydi (ipsimon va ayrim plastinkasimon suv o'tlari, zamburug'lar mitselleysi). Ko'pchilik yirik yashil va qo'ng'ir suv o'tlarining tashqi ko'rinishi yuksak o'simliklar organlariga o'xshaydi, ya'ni bargsimon, poyasimon yoki iddizsimon bo'ladi, lekin to'qima tuzilishiga ega bo'lmagan qismlarga bo'linadi. O'simliklarda vegetativ ko'payishi tallom ixtisoslashmagan qismining ajralishi yoki tallomdan ixtisoslashgan qismlar ajralishi orqali ko'payish deb ham ta'riflasak bo'ladi. Yuksak o'simliklarda vegetativ ko'payish regeneratsiya xususiyatidan, moxsimonlarda esa ona organizmning bir necha bo'laklarga bo'linishidan iborat. Tabiiy va sun'iy vegetativ ko'payish. Bunday ko'payish ko'pincha urug'dan ko'payishi qiyin bo'lgan o'simliklarda uchraydi. Bu jarayon ko'pyillik o'simliklar orasida (o'tchala buta, daraxt) tez-tez ko'rinadi. Ko'pincha o'rmonzorlarda daraxtlarning ostida o'sishga moslashgan o'tchil urug'lari denrli pishib stilmaydi, Bunga asosiy sabab yoruglikning starli bo'lmasligi hamda changlatuvchi hasharotlarning ozligidir, Shuning uchun bu xildagi usimliklar sr osti ildizpoyasi, ildiztugunak, piyozboshlar yordamida juda ham tez ko'payadi va ko'plab yosh o'simliklar o'sib chiqadi (landish, qizilmiya (shirinmiya), lola va boshqalar), o'simliklar bolalovchi o'simliklar debataladi. Vegetativ ko'payish har yili yoki ikki yilda bir marta ro'y beradi. Ko'p yillik o'simliklarda esa bir necha yilda bir kuzatiladi. Ildizpoyasidan ko'payadigan o'simliklarga ajriq, g'umoy, salamalaykum va boshqalar kiradi. Tugunaklar. O'zbekistonning adir va cho'llarida o'sadigan zira (Буниум персисум), xashaki zira (qarg'aoyoq) va skorsonera o'simliklari ildizpoyasining ostida qalinlash (yo'g'onlash)gan qismi tugunak deb ataladi. Tugunaklarda o'simlik uchun zarur oziq moddalar to'planadi va vegetativ ko'payish vazifasini bajaradi. Bunday ko'payishni kartoshka, topinambur va boshqa o'simliklarda ko'rish mumkin. Bu xildagi tugunaklar er ostida joylashgani uchun er osti tugunaklar deb ataladi. Piyozboshlar

(boshpiyoz). O`rta Osiyo cho`l, adir va tog` o`simliklari orasida lola, narsiss, chuchmo`ma, boychechak, liliya (piyozgul), piyoz kabilar piyozboshlar bilan ko`payadi. Ba`zi o`simliklarda piyoz kurtaklari barg qo`ltiqlari yoki to`pgullarida hosil bo`ladi. Sarimsoq va liliya singari o`simliklarning piyozi mayda piyozchalardan iborat, ular to`kilsa, undan yangi o`simlik o`sadi. Bund Piyozboshi orqali ko`payadigan o`simliklar: lola, gladiolus, nargis va boychechak. O`simliklarning ildizidagi kurtaklaridan yangi novdalar hosil bo`ladi va ildiz bachkisi deb ataladi. Ildiz bachkisi orqali ko`payadigan o`simliklarga terak, na`matak, yantog`, qoraqat

kiradi. 1-rasm o`simliklarning vegetativ ko`payish organlari[4] Vegetativ ko`payishga payvandlash ham kiradi.

Masalan, terakni oladigan bo`lsak, bita terak atrofida yer ostidan o`sib chiqadigan bachkilar hisobiga bir nechta yangi daraxt tuplari hosil bo`ladi. ildizpoyadan (qoqi, malina) iborat bo`lishi mumkin, Ba`zi o`simliklar (tol, terak) juda ham osonlik bilan ildiz chiqaradi, ammo, ayrim o`simliklar (masalan, chakanda, atirgul) qiyinchilik bilan ildiz chiqaradi. Shuning uchun ham bunday o`simliklarning qalamchalari geteroauksin degan modda eritmasida (12 -24 soat) ushlanib, ularning ildiz olishlari tezlashtiriladi. Qishloq xo`jalik amaliyotida juda ko`p mevali va manzarali o`simliklar (daraxt, buta va o`tchil o`simliklar) qalamchalar vositasida ko`paytiriladi. Bu usul bilan olingano`simlik, urug`dan ko`paytirilgan o`simlikka nisbatan tez hosilga kirib, nav xususiyatlari to`liq saqlanadi. Madaniy o`simliklarni vegetativ ko`payishi. Qalamcha yordamida anor, anjir, tok, terak, jiyda, malina, atirgul kabi o`simliklarni ko`aytirish mumkin. Tokdan kuzda kesish vaqtida 45-50 sm uzunlikdagi qalamchalar tayyorlanib nam yerga ko`mib qo`yiladi. Erta bahorda kaltaklar olinib maydonlarga ekiladi. Tuganaklari orqali ko`payadigan o`simliklar ham bor. Bularga kartoshka, batat, shoyigul kiradi. Payvandlash deb bir o`simlikning bir qismini ikkinchi o`simlikka o`rnatishga aytiladi. Payvandlashni ham usullari juda ko`p. Kurtak payvandlashda payvandlash uchun kesib olinadigan kurtaklar qalamcha payvandust deyiladi. Poyvand qilish uchun o`stiriladigan urug`ko`chat payvandtag deb ataladi. Ba`zi madaniy o`simliklar parxish yo`li bilan ko`paytiriladi. O`simliklar novdasining ma`lum qismi asosiy poyadan ajratilmagan holda tuproqqa ko`miladi. Ko`milgan novda ildiz hosil qilgandan so`ng asosiy poyadan ajratiladi. Qulupnay jingalaklari orqali ko`payadi. Bu esa qulupnayni tez ko`payishi va sermahsuligini oshiradi.

2-rasm. O'simliklarning vegetativ ko'payishi. Kurtak payvand, iskanja payvand[6]
 O'simliklarda vegetativ ko'payish urug'i orqali ko'paya olmaydigan o'simliklar uchun qulaydir. Vegetativ ko'payish orqali o'simliklar yoqalib ketish xavfidan saqlanadilar va ko'payib nasl qoldiradilar.

References:

1. O'.Pratov, A.S.To'xtayev.Botanika 6 sinf darsligi
2. O'.Pratov va boshqalar. Botanika 5 sinf darsligi
3. Botany.uz
4. Arxiv.uz
5. Eas9y.org
6. m.uz.wikipedia.org
7. Letting.ru
8. Optalov.ru